

Reseña

Principales cambios tributarios de la reforma a la ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación*

Gilberto Atencio Valladares**

Introducción

Recientemente, en el marco de la mal denominada «reforma tributaria» que llevó a cabo el Ejecutivo Nacional, entró en las modificaciones legislativas, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (en adelante, LOCTI), la cual ya había presentado una reforma en el año 2010.¹

* Se mencionan los principales cambios en materia tributaria que introdujo el Decreto núm. 1.411, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria núm. 6.151, de fecha 18 de noviembre de 2014.

** Doctor en Derecho. Mención Europea, Universidad de Salamanca. Profesor del Post-grado en Gerencia Tributaria de la Universidad Rafael Urdaneta. Profesor Invitado de la Universidad de Santiago de Compostela. Investigador de la Escuela Europea de Altos Estudios Tributarios de la Universidad de Bologna y de la Universidad de Santiago de Compostela. Miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Asociación Española de Derecho Financiero y de la International Fiscal Association. Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y del Colegio de Abogados del Estado Zulia. E-mail: gilbertoatenciov@usal.es.

¹ Hay que recordar que en el año 2010, se dictó la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, publicada en la Gaceta Oficial núm. 39.575, de fecha 16 de diciembre de 2010.